

ISLOM BANKLARI FAOLIYATINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Murodxonov Muxammad Sodiq

O'zbekiston Respublikasi musulmonlar idorasi qoshidagi

Ko'kaldosh o'rta maxsus bilim yurti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6644865>

Annotatsiya: Islom davlatlari banklarida o'zining ma'lum jihatlari bor. Ya'ni islom tamoyillari asosida kredit berish uchun sizga beradigan resursni ham islom tamoyillari asosida jalb qilish kerak bo'ladi. Ya'ni foizga depozit jalb qilib sizga islom tamoyili asosida kredit berilsa, siz olmasligingiz mumkin. Chunki depozit jalb qilish islom tamoyiliga javob bermaydi. Bu borada biz, eng avvalo, islom moliyasi bo'yicha savodxonlikni oshirish borasida ma'lum ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Ushbu tezisda, islom banklari faoliyatining boshqa banklardan farqli jihatlari, shuningdek o'ziga xos xususiyatlari haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: islom banklari, faoliyat, foizsiz kredit, islom tamoyillari, islom moliyasi.

Islom moliyasi rivojlanishi uchun fatvo beradigan musulmonlar idorasi ham kerak ekan. Ya'ni Malayziya va Indoneziyadagi musulmon idoralari shunaqa fatvoga ega ekan. Ya'ni bu juda murakkab va nozik jarayon. Bu nozik tomonlariga e'tibor bermay, mana, islom banki bo'ldi degan bilan ko'zlagan natijaga erisha olmaymiz. Bosqichma-bosqich bu ishlarni amalga oshirib, mikrokredit tashkilotlardan keyin tijorat banklarida islom moliyasi darchasini ochish lozim.

Islom banki moliyachilar olamida yangi tushuncha emas. Biroq, yangi kelganlar orasida: "Dinni bank ishi bilan birlashtirish mumkinmi?", degan savol tug'ilishi tabiiy. Aslida esa, islom bank tamoyili orqali juda muvaffaqiyatli natijalarga erishish mumkin. Islom banklari shariat tamoyillari asosida ishlaydi: faqat aniq loyihalar uchun foizsiz pul taqdim etadi. Islom bankining an'anaviy bank faoliyatidan asosiy farqi – depozitlar bo'yicha foizlarning taqiqlanishidir. Islom banki qarzning muddati va hajmiga qarab oldindan belgilangan foizni taqiqlaydi.

Musulmonlar qonunlariga ko'ra, halollik va to'g'rilik asosida yashash va ishlash kerak. Islom bankida qimor o'yinlar va qimmatli qog'ozlar bilan o'zaro hamkorlik qilish taqiqlangan. Buning sababi, ular bilan ishlash juda xavfli, chunki mijoz investitsiyalarni yo'qotishi mumkin. Shuningdek, tamaki mahsulotlari, alkogolli ichimliklar, qurol-yarog' sotish, pornografiya tarqatish va boshqa shubhali faoliyat turlari uchun kreditni ma'qullamaydi. Islom bankiligida eng muhimi shartnoma tamoyillariga amal qilishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mulaydinov, F. (2021). Raqamli iqtisodiyot hukumat va jamiyat taraqqiyotining kafolatidir. *Ilkogretim Online*, 20(3), 1474-1479.
2. Mulaydinov, F. M. (2019). O'zbekistonda innovatsion jarayonni ekonometrik modellashtirish. *Forum molodyx uchenix*, (3), 35-43.
3. Mulaydinov, F., Qodirova, A., Meliboeva, G., & Axmadjonov, O. (2020). O'zbekistonning innovatsion rivojlanishida raqamli iqtisodiyotga o'tishning afzalliklari. *Dinamik va boshqaruv tizimlarida ilg'or tadqiqotlar jurnali*, 12 (6), 1226-1232.
4. Mulaydinov, F., & Nishonqulov, S. (2021). Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda axborot texnologiyalarining orni-Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda axborot texnologiyalarining roli.